

ГЕОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗОЛОТОРУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДЖИЛГИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

¹Саттаров Жавхар Бурхонович

**¹научный сотрудник Самаркандской государственной университет
имена Шарофа Рашидова**

**²Тураев Шохрухбек Бахтиёр угли
магистр 1 курс**

²Ташкентский государственный технический университет

www.doi.org/10.5281/zenodo.10551201

В Джилгинская площадь в геологическом отношении характеризуется исключительным развитием интрузивных образований интрузивных пород. Джилгинской площади: темно-серые массивные трещиноватые мелко-среднезернистые габбро-диориты; диориты биотит-роговокообмаикового состава: дайки лампрофиров Каттаичского комплекса; серые массивные биотитовые адамелиты; гранодиориты и дайки аплитовидных гранитов; пегматоиды Шуракского комплекса: интрузивные породы, в южной части Темиркабукского и северной части Мадаватского массивов, подвергнуты выветриванию. Дайки лампрофиров, представленные кварцевым керсантитом и распространены неравномерно.

Дайки аплитовидных гранитов - пегматитов преимущественно имеют секущее, местами согласное залегание. В южной части Темиркабукского интрузива наблюдаются мелко-среднезернистые биотитовые граниты второй фазы.

На площади Джилга интрузивные образования встречаются исключительно в виде даек секущего и субширотного залегания, по составу отвечающему лампрофирам и диабазовым порфиритом Северо-Нуратинского комплекса. Структура диабазового порфирита порфировая. Текстура массивная. Порфировые вкрапленники (7-10%) представлены оливином, плагиоклазом (0,3-1,5мм), кварцем, слюдой, иногда карбонатом и хлоритом.

Тектоническое строение Джилгинской площади. Основными пикативными структурами Джилгинской площади являются Улус-Мадаватская антиклиналь осложненных многочисленными изоклинальными и Джилгинская антиклиналь, складками.

Одновременно с процессами складкообразования формируются многочисленные продольные тектонические нарушения, которые привели к образованию катаклазированных, милонитизированных пород, способствующие активному внедрению гидротермальных растворов и даек магматических пород. По мнению Ю.С.Савчука, Р.Х.Миркамалова, Т.Н.Далимова, И.Ганива, Д.Ишбаева и др. указанные процесса вызваны началом субдукционной деятельности, наблюдаемой на стыке Палеотуркестанского и Казахстанского микроконтинентов. При последующем геологическом развитии территории ранние тектонические нарушения неоднократно подвергались, вместе с вмещающими породами, нескольким этапам тектономагматической активизации. Наблюдаемые зоны тектонические нарушения субсогласного залегания по возрасту являются наиболее молодыми, и с ними связано большинство выявленных рудных зон и тел. Мощность их швов колеблется от 0,5м до 70м. Аз.пад. разломов 190-200° <70-75°. Отмечено секущее тектоническое нарушение

протяженностью 500-550м. На юге она соединяется с продольным нарушением, на севере перекрывается лессовидным суглинком Ташкентского комплекса.

Метаморфизм. На исследованной площади, как и во всей западной части хр. Северный Нуратау, проявлены два основных типа метаморфизма-региональный и контактовый. Региональный метаморфизм проявлен образованием пород зеленосланцевой и эпидот-амфиболовой фаций. На участках Джилга, Яры, Саукбулак и Джеттикудук, в пределах проявления зеленосланцевой фации, отмечаются сланцы различного состава, песчаники, гравелиты, мраморизованные известняки, доломиты, кварцитовидные песчаники. В зонах проявления эпидот-амфиболитовой фации встречаются эпидот-хлоритовые, эпидот-хлорит-актинолитовые сланцы. Гранат-ставралитовые сланцы, кварциты, мраморы.

Результаты контактового метаморфизма на Джилгинской площади проявлены на границе с Темиркабукским гранитоидным интрузивом. Здесь развиты слюдистые, слюдисто-кварцевые, пятнистые сланцы. В юго-западной части участка Саукбулак фиксируются андалузитовые сланцы, возникшие под воздействием контактового метаморфизма со стороны габбро-диоритов Мадаватского интрузива.

По данным Р.А.Холматова, Ш.Т.Ташпулатова и др. гидротермально-метасоматическая деятельность в районе имеет длительную и многостадийную историю. В начальную стадию процесса интенсивно проявился карбонатно-кремнисто-углеродистый пневмогидротермальный метасоматоз с при вносом кремнекислоты, кальция, углерода, железа и серы (Хамрабаев, 1968). При дальнейшем развитии процесса осуществлялось повторное обуглероживание зон, образование мелких обломков и линз серых кремней, значительное перераспределение кремнекислоты с образованием в зонах милонитов, катаклазитов, рассланцевания, кварцитах и карбонатах субсогласных и разноориентированных гнезд, линз и прожилков безрудного метаморфогенного кварца с мощностью от нитевидных до первых десятков см, а в зонах до 1-2м.

Следующая стадия гидротермального процесса проявилась в образовании крупных согласных и секущих кварцевых жил.

Завершилась гидротермально метасоматическая деятельность образованием кальцит-кварцевых, кварц-кальцитовых, кальцитовых гнезд, линзочек и линзовидных жил.

References:

1. Т.Н.Далимов. История магматизма Тянь-Шаня.-Ташкент, Университет, 1989.
2. Миркамалов Р.Х., Голованов И.М. и др. Атлас моделей рудных месторождений Узбекистана. - Т.: ГП «НИИМР», 2010.
3. П.А.Мухин, Палеозойская геодинамика Кызылкумов- Ташкент : Фан, 1991
4. Ю.С.Савчук, Р.Х.Миркамилов и др. Создание геодинамической карты территории Республики Узбекистан со снятыми мезозойскими и кайнозойскими образованиями масштаба 1:500 00. Узгеолфонды. 1999.